

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782021>

УДК 66

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Я.Ю. Ланшина,

аспирант 2 курса, напр. «Промышленная экология и биотехнология»,
профиль спец. «Технология и товароведение пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и общественного
питания»,

АНО ВО БУКЭП

О.В. Евдокимова,

научный руководитель,

проф., д.т.н.,

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»

Аннотация: С 2016 года пищевая промышленность РФ ориентирована на обеспечение полноценного питания согласно «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года». Совместно с общим увеличением спроса потребителей на мучные кондитерские изделия, растет спрос на продукцию функционального значения. Более 40 % населения РФ потребляют МКИ с частотой 1 раз в месяц и чаще. Задачей ученых, а также пищевой промышленности в целом является разработка рецептур МКИ, отвечающих предпочтениям потребителей. Целесообразность обогащения мучных кондитерских изделий физиологически функциональными ингредиентами, позволяющими улучшать их потребительские свойства, отмечается в публикациях, как иностранных ученых, так и ученых из различных регионов Российской Федерации.

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, пищевая ценность, энергетическая ценность, биологически активные добавки, пищевые волокна

INNOVATIVE APPROACHES TO INCREASING THE NUTRITIONAL VALUE OF PASTRY FLOUR PRODUCTS

Ya.Yu. Lanshina,

2nd year postgraduate student, ex. "Industrial ecology and biotechnology", special profile "Technology and commodity science of food products and functional and specialized purposes and public catering", ANO VO BUKEP

O.V. Evdokimova,

Scientific Director,
Professor, Doctor of technical sciences,
FSBEI HE "OSU named after I.S. Turgenev"

Annotation: Since 2016, the food industry of the Russian Federation has been focused on providing nutritious nutrition in accordance with the "Strategy for improving the quality of food products in the Russian Federation until 2030". Together with the general increase in consumer demand for flour confectionery products, the demand for functional products is growing. More than 40 % of the population of the Russian Federation consume MCIs with a frequency of 1 time per month and more often. The task of scientists, as well as the food industry in general, is to develop ICI formulations that meet consumer preferences. The feasibility of enriching flour confectionery with physiologically functional ingredients that improve their consumer properties is noted in the publications of both foreign scientists and scientists from various regions of the Russian Federation.

Keywords: flour confectionery, nutritional value, energy value, biologically active additives, dietary fiber

Рынок пищевой продукции представляет собой важную часть современной экономики Российской Федерации и требует комплексного и системного развития. В 2016 г. Правительством РФ принята «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», ориентированная на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества [1]. При этом качество пищевой продукции понимается как совокупность характеристик продукции, соответствующих заявленным требованиям и

включающих ее безопасность, потребительские свойства, энергетическую и пищевую ценность, аутентичность, способность удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях использования в целях обеспечения сохранения здоровья человека. Данным требованиям отвечают продукты питания функциональной направленности.

Среди причин снижения качества жизни населения и развития ряда заболеваний указываются такие, как потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами, в том числе необоснованно высокой калорийностью, сниженной пищевой ценностью, избыточным содержанием насыщенных жиров, дефицитом микронутриентов и пищевых волокон. Целями принятой стратегии являются обеспечение качества пищевой продукции, содействие и стимулирование роста спроса и предложения на более качественные пищевые продукты и обеспечение соблюдения прав потребителей на приобретение такой продукции.

Проанализировав потребительскую корзину на 2020 г. Мучные кондитерские изделия напрямую не представлены в продовольственной корзине, однако известно, что средний уровень потребления кондитерских изделий в РФ составляет от 21 до 23 кг в год на одного человека и примерно половина от этого количества приходится на МКИ.

Объемы производства МКИ в России постоянно увеличиваются. МКИ условно можно разделить на изделия скоропортящиеся (торты и пирожные) и изделия с длительными сроками годности, которые составляют период от одного до шести месяцев (печенье, вафли, кексы, рулеты, пряники и др.).

Для выявления предпочтений потребителей в группе МКИ проведен социологический опрос жителей г. Белгорода с применением выборочного метода анкетирования.

Для изделий функционального назначения наиболее существенными признаками являются пищевая и энергетическая ценность (калорийность), которые напрямую зависят от их химического состава.

Респонденты наряду с такими традиционными потребительскими свойствами, как органолептические характеристики, отметили высокую значимость для них пищевой ценности и калорийности изделий. При этом стоимость МКИ отмечалась как менее значимая потребительская характеристика. Результаты опроса свидетельствуют о достаточно высокой грамотности населения в отношении состава МКИ и их роли в питании. При этом значительное число респондентов приобретает МКИ

один раз в неделю (38 %) и один раз в месяц (45 %), тогда как 15 % потребляют их лишь иногда. Количество респондентов покупающих МКИ каждый день очень мало и составляет лишь 2 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Частота потребления МКИ

Респонденты показали наличие ожидаемых запросов, что говорит о появлении новых потребностей, которые не могут быть удовлетворены уже известными изделиями. Ожидаемые запросы могут формироваться рекламой, пропагандой, а также достижениями научно-технического прогресса, изменениями направлений моды или стиля жизни основного сегмента потребителей. Выявление таких запросов у значительной части потребителей побуждает изготовителей разрабатывать новые МКИ, в том числе функциональной направленности, потребительские характеристики и цена которых соответствовали бы ожиданиям потребителей.

Эффективность рынка кондитерских изделий определяется растущим спросом населения на кондитерскую продукцию и конкурентным потенциалом производителей, что говорит о необходимости инновационного развития. Актуальной тенденцией в развитии рынка продуктов питания является увеличение потребления веществ, играющих важную роль в физиологических процессах организма – физиологически функциональных ингредиентов.

Однако состав МКИ не сбалансирован, они обладают низкой пищевой ценностью и высокой энергетической ценностью (калорийностью), содержат большое количество жиров и углеводов при незначительном содержании макро- и микронутриентов, а также пищевых волокон (клетчатки).

Современная методология разработки, производства, обращения и потребления функциональных продуктов питания базируется на основных положениях науки о питании, комплексном товароведном и

технологическом подходах, среди которых наиболее приоритетными являются [2-5]:

- изучение пищевого статуса, рационализация питания, достижение массовой приверженности населения принципам здорового питания;

- обеспечение качества продовольственного сырья и пищевых продуктов функционального назначения на всех этапах жизненного цикла, в том числе их аутентичность, прослеживаемость, совершенствование системы менеджмента качества и номенклатуры показателей качества;

- совершенствование традиционных и разработка новых технологий и рецептов пищевых продуктов заданного химического состава, в том числе продуктов функционального назначения, обогащенных биологически активными компонентами, позволяющих эффективно осуществлять коррекцию пищевого статуса.

Целесообразность обогащения мучных кондитерских изделий физиологически функциональными ингредиентами, позволяющими улучшать их потребительские свойства, отмечается в публикациях, как иностранных ученых, так и ученых из различных регионов Российской Федерации. Анализ научных публикаций за период с 2006 по 2016 гг., посвященных разработке функциональных мучных кондитерских изделий, свидетельствует о том, что их ассортимент постоянно расширяется за счет использования новых сырьевых ресурсов и технологий.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте кондитерской промышленности (А.А. Максимова и др., 2010) разработана технология овсяного печенья с нетрадиционным для кондитерской промышленности сырьем – экструдированной овсяной мукой, внедрение которой позволяет расширить ассортимент, интенсифицировать процесс производства овсяного печенья и повысить конкурентоспособность [6].

В Мичуринском государственном аграрном университете (В.Ф. Винницкая и др., 2014) разработаны новые виды МКИ с добавлением продуктов переработки топинамбура, что позволяет обеспечивать организм человека инулином, клетчаткой, пектином, витамином С, каротиноидами и другими биологически активными веществами, придающими готовым изделиям функциональные свойства [7].

В Зональном научно-исследовательском институте сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (Н.К. Лаптева, 2012) разработаны МКИ из ржаного сырья, которые отличаются повышенным

(на 16,1-212,5 %) содержанием пищевых волокон и более низкой (на 4,1-12,9 %) энергетической ценностью. Использование ржаного сырья в производстве МКИ позволяет расширить ассортимент изделий с повышенной пищевой ценностью, увеличить экономическую эффективность их производства, уменьшить энергетический потенциал рациона, что важно для обеспечения здорового питания современного человека [8].

Отмечается целесообразность применения биологически активных добавок на основе фукоиданов (E. Smertina и др.) из бурых водорослей (*Fucus eva-nescens*) в производстве мучных изделий [9, 10]. В Камчатском государственном техническом университете проведены исследования по введению в состав МКИ морских водорослей (А.П. Зенина и др., 2015). Применение продуктов переработки морского сырья позволяет расширить ассортимент продукции с высокими потребительскими и профилактическими свойствами [11].

Японскими учеными (T. Nakakuki, 2003) предложено применение соевых олигосахаридов в кондитерских изделиях. В настоящее время рынок олигосахаридов в Японии вырос более чем на 20 млрд. иен/год [12]. В Польше (E. Cieslik, 2011) исследованы свойства фруктанов (инулин и oligofructoses), показана эффективность их применения как биологически активных веществ и веществ, улучшающих технологические свойства кондитерских изделий [13]. Китайскими учеными (G. Zhao и др., 2013) доказана целесообразность использования белкового концентрата из арахисовой муки в качестве обогатителя функциональными ингредиентами для пищевых продуктов, в том числе кондитерских изделий [14]. Исследована возможность (Villarroel, M. и др., 2007) совместного применения модифицированного кукурузного крахмала и обезжиренной муки из фундука, как источников пищевых волокон в производстве тортов [15].

С целью решения задачи расширения ассортимента мучных кондитерских изделий функционального назначения (А.В. Стриженко, 2013) предложено использование продукта переработки орехоплодных культур в производстве сахарного печенья, что позволит обогатить его состав макро- и микронутриентами и рекомендовать печенье для профилактики сердечно-сосудистых, аллергических заболеваний [16]. Изучены (Е.В. Крюкова и др., 2014) основные технологические подходы обогащения песочного печенья полбяной мукой и потребительские свойства готовых изделий [17]. Ряд работ (Р. Османьян, 2008; Е.А. Давидович, 2010; Р.Р. Левашов и др., 2016) посвящен повышению

пищевой ценности сахарного печенья посредством использования пребиотиков и кальция, пищевых волокон, а также исследованию факторов, улучшающих потребительские свойства сахарного печенья [18, 19].

Учеными Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова (Н.С. Шелубкова и др., 2014) предлагается ввести в рецептуру печенья муку из семян амаранта (20 %) и цельносмолотую белозерную рожь (25 %) или композитную смесь из 10 % амарантовой муки и 15 % цельносмолотого зерна ржи, что позволит получить сахарное печенье повышенной пищевой и биологической ценности, улучшить показатели качества готовых изделий [20]. Предложены новые технологии с использованием нетрадиционных для мучных кондитерских изделий видов сырья: сои, фасоли, нута, люпина, кунжута и льна. Подробно изучен и проанализирован состав новых рецептурных ингредиентов и выявлено положительное влияние их внесения на улучшение пищевой ценности разработанных продуктов. Разработаны рецептуры изделий, сбалансированных по биологической ценности, витаминному, минеральному составу, ω -6 и ω -3 жирным кислотам, что соответствует рекомендациям Института питания РАМН для профилактического питания (Я.П. Коломникова и др., 2014) [21].

В настоящее время проводятся исследования факторов, позволяющих улучшать потребительские свойства мучных кондитерских изделий и совершенствовать структуру ассортимента. В различных регионах РФ активно изучаются потребительские предпочтения в отношении мучных кондитерских изделий, а также отмечается значение функциональных продуктов питания в обеспечении организма человека минорными компонентами.

В Уральском регионе (г. Екатеринбург) ведутся исследования по расширению ассортимента обогащенного сдобного печенья и изучению рынка мучных кондитерских изделий. Проанализированы основные направления развития производства печенья: по ценовым показателям, по объему продаж, по ассортименту. Изучена зависимость спроса мучных кондитерских изделий от различных факторов. Рассмотрено использование нетрадиционного сырья в рецептурах печенья. Анализ ассортимента функциональных кондитерских изделий, реализуемых в розничной торговой сети г. Челябинска, показал, что на рынке отсутствует продукция местных предприятий кондитерской промышленности, являющихся лидерами по производству и реализации изделий традиционных рецептур. Показана возможность и

целесообразность обогащения кондитерских изделий такими минорными компонентами, как селен, цинк, марганец, витамины А, D, E, биодобавками из растительного сырья [22, 23].

Учеными Воронежского государственного университета инженерных технологий (И.И. Андропова и др., 2015) и Воронежского государственного аграрного университета им. Императора Петра I (С.А. Шеламова и др., 2016) постоянно ведутся работы по совершенствованию ассортимента мучных кондитерских изделий и разработке ассортимента обогащенных продуктов [24].

Учеными Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова (г. Барнаул), Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университета) ведутся исследования по совершенствованию ассортимента мучных кондитерских изделий на основе применения уникального сырья Сибирского региона – кедрового ореха и продуктов его переработки (Г.Ю. Бахтин, 2013; И.Ю. Резниченко, 2016). Проведены исследования химического состава и пищевой ценности отдельных продуктов переработки кедрового ореха – ядер, скорлупы, околоядровой пленки, масла орехов дальневосточной кедровой сосны (*Pinus koraiensis*), дана сравнительная характеристика аминокислотного состава белков ядра и жирнокислотного состава масла орехов дальневосточной и сибирской (*Pinus sibirica*) кедровых сосен, что позволяет рекомендовать их использование в технологии производства продуктов повышенной пищевой ценности [25].

В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности (университете) исследована возможность замены твердых жиров на жидкие растительные масла в рецептурах печенья (Т.В. Рензьева и др., 2013). Показано, что варьирование дозировок растительного масла и пищевых добавок стабилизирующего действия в совокупности с использованием инновационной технологии позволяет получать изделия требуемого качества и повышенной пищевой ценности, обогащенные полиненасыщенными жирными кислотами, токоферолами и пищевыми волокнами, которые являются физиологически функциональными ингредиентами [26, 27]. В этом же институте (И.Ю. Резниченко и др., 2011) установлены требования к обогащенным и специализированным мучным кондитерским изделиям, обосновано введение новых показателей качества для идентификации и подтверждения их функциональной направленности [28].

В статье (Cukelj and e.t., 2016) отмечается повышенный интерес потребителей к функциональному печенью, обогащенному семенами льна. Печенье с льняным семенем может быть источником омега-3 жирных кислот в ежедневном рационе. Выявлен потенциальный портрет потребителей: пожилые женщины с высоким уровнем осведомленности о продуктах здорового питания, а также люди, заинтересованные в правильном питании. Для того, чтобы привлечь более широкий круг потребителей, рекомендуется производителям использовать результаты маркетинговых исследований [29].

Таким образом, отечественными и зарубежными учеными активно исследуются различные факторы, формирующие качество и безопасность функциональных кондитерских изделий, структуру их ассортимента для разработки рекомендаций их массового потребления с целью обогащения рациона незаменимыми нутриентами. Проведенные исследования согласуются с принятыми в последние годы международными и национальными документами, которые предусматривают развитие производства функциональных продуктов питания, как для людей, страдающих алиментарными заболеваниями, так и для всех возрастных групп населения [1, 2].

Анализ потребительского рынка мучных кондитерских изделий свидетельствует о том, что в целом рынок развивается, несмотря на некоторые колебания, объемы продаж остаются значительными, что подтверждает стабильный спрос на данную продукцию. Мучные кондитерские изделия являются неотъемлемым продуктом питания среднестатистического россиянина и элементом регулярного потребления, несмотря на отсутствие их в составе продуктовой корзины. Целесообразность обогащения мучных кондитерских изделий физиологически функциональными компонентами обусловлена тем, что МКИ в России остаются продуктам массового потребления, доступными всем слоям населения. Использование МКИ в качестве продукта, дополнительно обогащенного недостающими функциональными ингредиентами, позволит донести их до самых широких групп населения, в том числе наиболее нуждающихся в улучшении их пищевого статуса и здоровья.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что наиболее эффективным с экономической, гигиенической и технологической точек зрения способом улучшения состояния здоровья детского и взрослого населения, снижения частоты алиментарных заболеваний, повышения качества жизни является организация

промышленного производства продуктов массового потребления, которые соответствуют принципам здорового питания. Большое количество исследовательских работ в России и других странах, посвященных поиску новых источников сырья и добавок, позволяющих повысить пищевую ценность, снизить калорийность и обогатить МКИ физиологически функциональными ингредиентами, свидетельствуют об актуальности данного направления развития рынка.

Данные исследования позволили восполнить дефицит информации о динамике и тенденциях развития потребительского рынка мучных кондитерских изделий, обосновать необходимость инновационных подходов к расширению сырьевой базы, разработке рецептур и технологий функциональных мучных кондитерских изделий с целью совершенствования их ассортимента. Отмеченные результаты могут быть полезны для пищевых предприятий и ученых, занимающихся разработкой продуктов питания функционального назначения.

Список литературы

[1] Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р. [Электронный ресурс]. – URL: <http://government.ru/media/files/9JUDtBOrqmoAatAhvT2wJ8UPT5Wq8qIo.pdf>. (дата обращения: 10.04.2021).

[2] Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-р. // Рос. Газ. – 2010. № 5328. 19 с.

[3] Резниченко И.Ю. Пищевые концентраты и сахаристые кондитерские изделия специального назначения: новые рецептуры, технологии, характеристика потребительских свойств. / И.Ю. Резниченко. // Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Кемеровский технологический ин-т пищевой промышленности. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 211 с.

[4] Резниченко И.Ю. Разработка диабетических мучных кондитерских изделий. / И.Ю. Резниченко, О.С. Сидорова. // Пищевая промышленность. – 2008. № 7. 58-60 с.

[5] Резниченко И.Ю. Теоретические аспекты разработки и классификации кондитерских изделий специализированного назначения. /

И.Ю. Резниченко, Е.Ю. Егорова. // Техника и технология пищевых производств. – 2013. № 3. 133-138 с.

[6] Максимова А.А. Инновационная технология овсяного печенья. / А.А. Максимова, Т.А. Духу, Т.В. Савенкова. // Хлебопродукты. – 2010. № 7. 38-39 с.

[7] Расширение ассортимента хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с функциональной направленностью. / В.Ф. Винницкая, С.И. Данилин, Д.В. Акишин, О.В. Перфилова, С.С. Комаров. // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2014. № 2. 82-85 с.

[8] Лаптева Н.К. Ассортимент хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с использованием ржаного сырья и его роль в питании современного человека. / Н.К. Лаптева. // Достижения науки и техники АПК. – 2012. № 6. 75-78 с.

[9] Modern tendencies and prospects of using algae as an ingredient for bakery products. / E.S. Smertina, L.N. Fedyanina, V.A. Lyakh, T.V. Chadova, A.G. Vershinina. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. Vol. 7(2). 989-997 p.

[10] Stability of composition of sulfated polysaccharides and Brown Algae Alginic acids in baked goods – criterion of its efficiency as a functional ingredient. / L. Fedyanina, E. Smertina, V. Lyakh, C. Zinatyllina. // Bioscience Biotechnology Research Asia. – 2015. V. 12 SE. 83-90 p.

[11] Зенина А.П. Направления развития потребительского спроса и ассортимента мучных кондитерских изделий. / А.П. Зенина, М.В. Ефимова, А.А. Ефимов. // Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промышленное и техническое использование. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. Петропавловск-Камчатский. – 2015. 125-131 с.

[12] Nakakuki T. Development of functional oligosaccharides in Japan. / T. Nakakuki. // Trends In Glycoscience And Glycotechnology. – 2003. V. 15. № 82. 57-64 p.

[13] Cieřlik E. Functional foods with fructans added. / E. Cieřlik, A. Geębusia. // Żywność. Nauka Technologia. Jakość. – 2011. № 2 (75). 27-37 p.

[14] Zhao G. Effect of protease pretreatment on the functional properties of protein concentrate from defatted peanut flour / Zhao Guanli, Liu Yan, Ren Jiaoyan и др. // Journal of food process engineering. – 2013. V. 36. № 1. 9-17 p.

[15] Optimization of a cake formulation with functional characteristics using resistant starch, Sphagnum magellanicum moss and defatted hazel nut

flour (*Gevuina avellana*, Mol). / Villarroel Mario, Reyes Carla, Hazbun Julia и др. // Archivos latinoamericanos de nutricion. – 2007. Vol. 57. № 1. 56-62 p.

[16] Стриженко А.В. Теоретические основы расширения ассортимента мучных кондитерских изделий функционального назначения. / А.В. Стриженко. // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2013. № 1. 168-171 с.

[17] Крюкова Е.В. Практические аспекты разработки продуктов функциональной направленности. / Е.В. Крюкова, Л.А. Кокорева, О.В. Чугунова. // Nauka-Rastudent.ru. – 2014. № 10(10). 31 с.

[18] Османьян Р. Улучшители сахарного печенья – пребиотики и кальций обогащение физиологически функциональными ингредиентами. / Р. Османьян. // Пищевая и перерабатывающая промышленность: реферативный журнал. – 2008. № 2. 424 с.

[19] Давидович Е.А. Обогащение сахарного печенья пищевыми волокнами. / Е.А. Давидович. // Пищевая и перерабатывающая промышленность: реферативный журнал. – 2010. № 2. 388 с.

[20] Шелубкова Н.С. Мучные кондитерские изделия повышенной пищевой ценности. / Н.С. Шелубкова, М.К. Садыгова, Ю.Ю. Фомичева. // Аграрный научный журнал. – 2014. № 7. 50-53 с.

[21] Коломникова Я.П. Новые технологии мучных кулинарных изделий улучшенной пищевой ценности для предприятий общественного питания. / Я.П. Коломникова, С.Н. ТEFIKOва, В.Л. Пашенко. // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2014. № 2 (60). 112-118 с.

[22] О целесообразности обогащения кондитерских изделий микронутриентами. / М.Б. Ребезов, Н.Л. Наумова, Н.Н. Максимюк, О.В. Зинина, Р.В. Залилов. // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2011. № 4(9). 70-75 с.

[23] Рыбаков Ю.С. Расширение ассортимента сдобного печенья с использованием продуктов переработки растительного сырья. / Ю.С. Рыбаков, Е.Б. Кудь, О.А. Кузьмина. / Сборник научных трудов XVI Всероссийской заочной научно-практ. конференции: Современное хлебопекарное производство: перспективы развития. – Екатеринбург, 2015. 65-71 с.

[24] Обогащенные пищевые продукты: разработка технологий, обеспечение потребительских свойств. / И.И. Андропова, Е.С. Артемов, Н.А. Галочкина, В.К. Гинс, И.А. Глотова и др. // Коллективная монография. – Воронеж, 2015. 215 с.

[25] Бахтин Г.Ю. Пищевые волокна для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. / Г.Ю. Бахтин, Е.Ю. Егорова, В.В. Елесина. // Хлебопекарное и кондитерское производство. – 2013. № 11-12. 36-42 с.

[26] Рензьева Т.В. Моделирование рецептур печенья функционального назначения. / Т.В. Рензьева, А.Д. Мерман. // Техника и технология пищевых производств. – 2013. № 1. 35-41 с.

[27] Пат. 2459415 Российская Федерация. МПК А21D 13/08; Способ приготовления печенья. / Т.В. Рензьева, А.Д. Мерман; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – №2011107819/13; заявл. 28.02.11; опубл. 27.08.12, Бюл. № 24.

[28] Резниченко И.Ю. Современные требования к качеству и безопасности безглютеновой продукции в Великобритании, информационное обеспечение потребителей. / И.Ю. Резниченко, Ю.А. Алешина. // Ползуновский вестник. – 2011. № 2-3. 219-222 с.

[29] Market potential of lignans and omega-3 functional cookies. / Cukelj Nikolina, Putnik Predrag, Novotni Dubravka и др. // British food journal. – 2016. Vol. 118. no. 10. 2420-2433 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Strategy for improving the quality of food products in the Russian Federation until 2030: Order of the Government of the Russian Federation dated June 29, 2016 No. 1364-r. [Electronic resource]. – URL: <http://government.ru/media/files/9JUDtBOpqmoAatAhvT2wJ8UPT5Wq8qIo.pdf>. (date of access: 10.04.2021).

[2] Fundamentals of the state policy of the Russian Federation in the field of healthy nutrition of the population for the period up to 2020: Order of the Government of the Russian Federation dated 25.10.2010 No. 1873-r. // Ros. Gas. – 2010. No. 5328. 19 p.

[3] Reznichenko I.Yu. Food concentrates and sugary confectionery products for special purposes: new recipes, technologies, characteristics of consumer properties. / I.Yu. Reznichenko. // Federal Agency for Education, GOU VPO Kemerovo Technological Institute of Food Industry. – Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2006. 211 p.

[4] Reznichenko I.Yu. Development of diabetic flour confectionery products. / I.Yu. Reznichenko, O.S. Sidorov. // Food industry. – 2008. No. 7. 58-60 p.

[5] Reznichenko I.Yu. Theoretical aspects of the development and classification of specialized confectionery. / I.Yu. Reznichenko, E.Yu. Egorova. // *Technique and technology of food production*. – 2013. No. 3. 133-138 p.

[6] Maksimova A.A. Innovative oat cookie technology. / A.A. Maksimova, T.A. Dukhu, T.V. Savenkov. // *Bread products*. – 2010. No. 7. 38-39 p.

[7] Expansion of the range of bakery and flour confectionery products with a functional focus. / V.F. Vinnitskaya, S.I. Danilin, D.V. Akishin, O. V. Perfilova, S.S. Komarov. // *Bulletin of Michurin State Agrarian University*. – 2014. No. 2. 82-85 p.

[8] Lapteva N.K. The assortment of bakery and flour confectionery products using rye raw materials and its role in the nutrition of a modern person. / N.K. Laptev. // *Achievements of science and technology of the agro-industrial complex*. – 2012. No. 6. 75-78 p.

[9] Modern tendencies and prospects of using algae as an ingredient for bakery products. / E.S. Smertina, L.N. Fedyanina, V.A. Lyakh, T.V. Chadova, A.G. Vershinina. // *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*. – 2016. Vol. 7 (2). 989-997 p.

[10] Stability of composition of sulfated polysaccharides and Brown Algae Alginic acids in baked goods – criterion of its efficiency as a functional ingredient. / L. Fedyanina, E. Smertina, V. Lyakh, C. Zinatyllina. // *Bioscience Biotechnology Research Asia*. – 2015. V. 12 SE. 83-90 p.

[11] Zenina A.P. Trends in the development of consumer demand and the range of flour confectionery products. / A.P. Zenina, M.V. Efimova, A.A. Efimov. // *Natural resources, their current state, protection, commercial and technical use. Materials of the VI All-Russian Scientific and Practical Conference. Petropavlovsk-Kamchatsky*. – 2015. 125-131 p.

[12] Nakakuki T. Development of functional oligosaccharides in Japan. / T. Nakakuki. // *Trends In Glycoscience And Glycotechnology*. – 2003. V. 15. No. 82. 57-64 p.

[13] Cieřlik E. Functional foods with fructans added. / E. Cieřlik, A. Gębusia. // *Zywnosc. Nauka Technologia. Jakosc*. – 2011. No. 2 (75). 27-37 p.

[14] Zhao G. Effect of protease pretreatment on the functional properties of protein concentrate from defatted peanut flour / Zhao Guanli, Liu Yan, Ren Jiaoyan, et al. // *Journal of food process engineering*. – 2013. V. 36. No. 1. 9-17 p.

[15] Optimization of a cake formulation with functional characteristics using resistant starch, *Sphagnum magellanicum* moss and defatted hazel nut

flour (*Gevuina avellana*, Mol). / Villarroel Mario, Reyes Carla, Hazbun Julia and others // *Archivos latinoamericanos de nutricion*. – 2007. Vol. 57. No. 1. 56-62 p.

[16] Strizhenko A.The. Theoretical foundations for expanding the range of functional confectionery products. / A.V. Strizhenko. // *Fundamental and applied research of the cooperative sector of the economy*. – 2013. No. 1. 168-171 p.

[17] Kryukova E.V. Practical aspects of developing functional products. / E.V. Kryukova, L.A. Kokoreva, O. V. Chugunov. // *Nauka-Rastudent.ru*. – 2014. No. 10 (10). 31 s.

[18] Osmanyán R. Sugar biscuit improvers – prebiotics and calcium enrichment with physiologically functional ingredients. / R. Osmanyán. // *Food and processing industry: abstract journal*. – 2008. No. 2. 424 p.

[19] Davidovich E.A. Fortification of sugar cookies with dietary fiber. / E.A. Davidovich. // *Food and processing industry: abstract journal*. – 2010. No. 2. 388 p.

[20] Shelubkova N.S. Flour confectionery products of increased nutritional value. / N.S. Shelubkova, M.K. Sadygova, Yu. Fomichev. // *Agricultural scientific journal*. – 2014. No. 7. 50-53 p.

[21] Kolomnikova Ya.P. New technologies of culinary flour products with improved nutritional value for public catering enterprises. / Ya.P. Kolomnikova, S.N. Tefikova, V.L. Pashchenko. // *Bulletin of the Voronezh State University of Engineering Technologies*. – 2014. No. 2 (60). 112-118 p.

[22] On the expediency of enriching confectionery with micronutrients. / M.B. Rebezov, N.L. Naumova, N.N. Maksimyuk, O. V. Zinina, R.V. Zalilov. // *Technology and commodity science of innovative food products*. – 2011. No. 4 (9). 70-75 p.

[23] Rybakov Yu.S. Expansion of the assortment of butter biscuits with the use of vegetable products. / Yu.S. Rybakov, E.B. Kud, O.A. Kuzmina. / *Collection of scientific works of the XVI All-Russian correspondence scientific-practical. conferences: Modern bakery production: development prospects*. – Yekaterinburg, 2015. 65-71 p.

[24] Fortified food products: development of technologies, ensuring consumer properties. / I.I. Andropova, E.S. Artemov, N.A. Galochkina, V.K. Gins, I.A. Glotova et al. // *Collective monograph*. – Voronezh, 2015. 215 p.

[25] Bakhtin G.Yu. Dietary fiber for bakery and flour confectionery products. / G.Yu. Bakhtin, E.Yu. Egorova, V.V. Yelesin. // *Bakery and confectionery production*. – 2013. No. 11-12. 36-42 p.

[26] Renzyaeva T.V. Modeling of functional biscuit recipes. / T.V. Renzyaeva, A.D. Merman. // Technique and technology of food production. – 2013. No. 1. 35-41 p.

[27] Pat. 2459415 Russian Federation. IPC A21D 13/08; Biscuit preparation method. / T.V. Renzyaeva, A.D. Merman; applicant and patent holder GOU VPO Kemerovo Technological Institute of the Food Industry. – No. 2011107819/13; declared 02/28/11; publ. 08/27/12, Bul. No. 24.

[28] Reznichenko I.Yu. Modern requirements for the quality and safety of gluten-free products in the UK, consumer information support. / I.Yu. Reznichenko, Yu.A. Alyoshina. // Polzunovsky Bulletin. – 2011. No. 2-3. 219-222 p.

[29] Market potential of lignans and omega-3 functional cookies. / Cukelj Nikolina, Putnik Predrag, Novotni Dubravka, etc. // British food journal. – 2016. Vol. 118. no. 10. 2420-2433 p.

© Я.Ю. Ланшина, 2021

Поступила в редакцию 01.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Ланшина Я.Ю. Инновационные подходы повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 46-61. URL: <https://ip-journal.ru/>